

LEONARDO DA VINCHING HAYOT VA IJODIGA TARIXIY NAZAR

Vahidov Suxrobjon Olimjon o'g'li

Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi "Barkamol avlod"
respublika bolalar maktabi Hududlar bilan ishlash va monitoring qilish
bo'limi uslubchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372058>

Annotatsiya. Italiyadagi uyg'onish davri mutaffakkirlari hayoti eng chigal tarixiy muammolardan biri hisoblanadi. Chunki ushbu olimlarning hayoti to'la yoritilmagan. Yoritilganlari esa to'liq emas. Leonardo da Vinchi shunday tarixiy shaxslardan biri bo'lib, mazkur maqolada uning hayoti va ijodini o'rganish maqsad qilingan.

Kalit so'zlar: Yevropa, Italiya, Leonardo da Vinchi, inkvizitsiya, san'at, rassomchilik.

A HISTORICAL VIEW OF THE LIFE AND WORK OF LEONARDO DA VINCI

Abstract. The life of Renaissance thinkers in Italy represents one of the most complex historical problems. Because the lives of these scientists are not fully illuminated. Those described are not complete. Leonardo da Vinci is one such historical figure and this article aims to explore his life and work.

Keywords: Europe, Italy, Leonardo da Vinci, Inquisition, art, painting.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЖИЗНИ И ТРУДА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Аннотация. Жизнь мыслителей Возрождения в Италии представляет собой одну из сложнейших исторических проблем. Потому что жизнь этих ученых освещена не полностью. Те, что описаны, не являются полными. Леонардо да Винчи – одна из таких исторических фигур, и данная статья призвана изучить его жизнь и творчество.

Ключевые слова: Европа, Италия, Леонардо да Винчи, инквизиция, искусство, живопись.

KIRISH

Yevropada uyg'onish davrining yirik mutaffakkirlaridan hisoblangan Leonardo da Vinchi 1452-yil 15-aprelda Toskanada tavallud topadi. Uning otasi Pyero da Vinchi o'z davrining mashhur insonlaridan edi. Vinchilar oilasi tarixi XIII asrga borib taqalib, otasi shu oiladan chiqqan notarius edi. Pyeroning ko'pgina farzandlari nikohsiz dunyoga kelardi. Bu ko'pincha xizmatkorlardan dunyoga kelardi. Bu bolalarga xuddi qonuniy farzanddek muomalada bo'lardi. Atrofdagilar ham bunga ko'z yumardilar [1].

Leonardo tavallud topishi bilan uni otasi darhol tan olgan va cherkovda cho'qintirilgan. Dastlab oilada u ham istiqomat qilgan, ammo tez orada uni Katerina bilan birgalikda Vinchi shaharchasidan uncha uzoq bo'lmagan Axiano shaharchasiga yashashga jo'natiladi. O'sha joyda to'rt yil Leonardo onasi bilan istiqomat qiladi. Leonardoga to'rt yarim yosh bo'lganda uni otasi onasidan ajratib olib o'zining oilasiga qo'shadi. Endi u otasining uyida istiqomat qila boshladi. Ammo 1457-yili Leonardo Pyeroning noqonuniy o'g'li deb e'lon qilindi [2].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Leonardoning bolalik yillari to'g'risida ma'lumot juda kam. U bolalik yillarida asosan botanika, geologiyaga qiziqqan bo'lsa, qushlarning parvozini kuzatishni xushlagan. Bu shuni ko'rsatadiki, Leonardoning yoshlik yillari asosan ochiq havoda shahar ko'chalarini kezgan holda o'tgan. Monte Albano tog'ining etagida Leonardoning yoshligi kechgandi. Uning bolaligi Arno

vodiysida o'tgan edi. Bu vodiy ushbu tog'ning etagidagi juda havobaxsh vodiy hisoblanadi. Arno vodiysidan Florensiyaning joylashuvi aniq ko'rinib turadi. Arno vodiysi tasviri ham Leonardoning ijodi cho'qqilaridan biri hisoblanadi. U 1473-yilda chizilgan tasvirdir.

Leonardoning o'z qo'lyozmalari ham mavjud bo'lib 7 ming varoqdan iborat kundalik va tasvirlar, chizmalar mavjud bo'lib, bugungi kungacha yetib kelgan. Ammo ushbu kundalik chizmalarda ham shaxsiy hayotga oid ma'lumotlar juda kam hisoblanadi. Ayniqsa, bolalik yillari haqida umuman ma'lumot mavjud emas. Shaxsiy ma'lumotlardan faqat bolaligining ma'lum qismi o'tgan Anxiano shahrigina qayt etilgan. Demak, Leonardo bolaligi haqida asosan rasmlar orqaligina ma'lumotlarni qoldirgan hisoblanadi. Bu rasmlar orqali uning bolaligi o'tgan hududlarni bilib olish mumkin.

Leonardoning muvaffaqiyatlari faqatgina rassomchilik bilan emas, balki, inson faoliyatidagi boshqa sohalar bilan ham bog'langandir. Ammo sermahsul bo'lish bilan birgalikda u yana bir ish bilan uzoq mashg'ul bo'lishi ham mumkin edi. Masalan yeti yil davomida bor yo'g'i o'n ikkita rasm yaratgani yuqoridagi fikrimizning isbotidir. Uning asarlarini o'rganuvchilar bir necha guruhlariga bo'linadi. Ulardan biri asarlar tarixini o'rganuvchilar guruhi bo'lsa, ikkinchi guruh kritik analizchilar hisoblanishadi. Bu guruh vakillari o'z navbatida Leonardo da Vinchi ijodini ijodiy tahlil qiladilar. Yani yaratilgan asarning qiymati, mavzusi, bezaklari, mazmuni haqida baxs-munozara olib boradilar. XXasrning ikkinchi yarmiga kelibgina Leonardoningijodini to'liq o'rganish uchun keng yo'l ochildi va qator ilmiy izlanishlar olib borildi [3].

Leonardo haqida Vazari o'zining qaytalarida: «Leonardo men aytganidek, bolaligida messer Pyero tomonidan o'qitish uchun Andreo del Verokkioga beradi. Verokkio bir qancha vaqt o'qitganidan so'ng Leonardoga o'zining bir suratida farishtani chizishni topshirgan. "Isoning cho'qintirilishi" asarida shu farishta tasvirlanishi kerak edi. Ushbu suratda Isoni cho'qintiruvchi Ioann tomonidan cho'qintirish marosimida farishta obrazini yaratish yosh Leonardoning zimmasiga tushadi. U jada ham yosh edi. Ammo surat kutilganidan shu darajada ajoyib chiqdiki, qolgan Andreo tomonidan bajarilgan suratdagi siymolardan ko'ra ushbu farishta obrazi alohida ajralib turar edi. Shu voqeadan so'ng Andreo Verokkio qaytib bo'yoq va qalam ushlaymay qo'yadi. Ushbu holat san'at tarixidagi eng mashxur kulgili voqeaga aylanadi va bu haqda barcha san'atkorlar xabardor edilar. "Cho'qintirish"dagi ushbu holatni Vazari yana boshqacha ham talqin qiladi [4].

Andreo Verokkio o'z davrining yani XV asrning eng mashxur ijodkorlaridan biri edi. Yirik ko'rinishlarni o'z asarida juda yorqin ranglar bilan talqin qilib bera oladi. Uning asarlaridagi siymo ortida o'ziga xos manzara joylashgan bo'lar edi. Masalan, daraxtlar, ishlayotgan mehnatkash dehqonlar, fonda bu juda ajoyib ko'rinishga ega bo'lar edi. Tepaliklar va tog'lar fonda o'ziga xos ahamiyat kasb etardi. Shuning uchun ham Leonardoning surati o'zini mohir deb bilgan nozik did sohiblaridan biri bo'lmish Verokkioni xafa qilgan edi. U yuksak didli ijodkor bo'lgani uchun ham qaytib mo'yqalamni qo'lga olmagan edi. Chunki u o'zi yaratgan asardan ortiq ko'ngli to'lmasligi aniq edi. Ushbu surat bugungi kunda Florensiyaning Uiffitsi galereyasida saqlanmoqda. "Isoning cho'qintirilishi" surati galereyaga 1472-yilda, Leonardoga yigirma yil bo'lganda hadya qilingan edi.

Leonardo "Cho'qintirish" suratida ham o'zining ijodkorligini namoish eta oldi. Suratda tuman va sharsharalarning uyg'unligida soyalarning o'ynoqi holati asarni o'zgacha chiqishiga sabab bo'lgan. Bu sehrlı hissiyotni ifodalovchi peysajni yana "Mona Liza" suratida ham ko'rish

mumkin. Leonardo qo'llagan bu yangi uslubning afzalligi shunda ediki, u rasmni biroz chekkalaridan xiraroq o'ziga xos manzaralarni noaniqliklar bilan tasvirlashga erishadi. Bu o'sha davr musavvirlikdagi yangicha uslub edi hamda Leonardoga katta shuhrat olib keldi.

Leonardo o'zining portret ortidagi peysaji bilan inson tabiatning bir bo'lagi sifatidagi ko'rinishini uning atrofini o'rab turgan jismlar bilan ko'rsatishga harakat qiladi. Bu bilan u peysajni oddiy suratdagi bezovchi fon emas ekanligini ko'rsatdi. Bu san'at darajasiga ko'tarildi. Leonardo o'zining bolaligidan beri chizib kelayotgan g'oyalarining chizmasida bir necha yildan so'ng peysaj va portretni o'zaro ajratmaydigan as'atkor Sandro Botticelli ijodidagiga o'xshash qilib tasvir beradi. Leonardo tabiatan og'ir inson bo'lgani uchun u suratlari ma'lum muddat nom qo'ymagan. Shuning uchun ham juda ko'p ishlari chala qolib ketishiga olib kelgan. San'at bilimdonlarining fikricha egasiz qolib ketga shu davr barcha rasmlarini Leonardoning asarlari deb atasharkan. U doimo muammolardan, baxs-munozalardan o'zini olib qochishga harakat qilgan. Hattoki unga yosh raqobatchisi Mikelanjelo haqorat bilan murojaat qilganda ham: "Komil inson o'zida sabr-toqatni tarbiyalay bilishi kerak", - deb javob bergan edi. So'zining davomida: "Aynan shu joyda bosiqroq", - deb yozadi Leonardo.

"Cho'qintirish" suratidan so'ng Leonardo nemis izlanuvchilariga juda yaxshi ma'lum bo'lgan Lyugvig Xeydenrayx "birinchi haqiqiy san'atdagi peysaj" deb baho bergan suratini yaratadi. Arno vodiysining yuqoridan ko'rinishi kechinmasini beradi. Buning ustiga surat sharq uslubida bo'yalgandir. U harakatlar bilan liq to'la holda chizilgandir. Bu holatlarning o'ta jonli qilib chiza olish Leonardoning naturada chizgani bilan xarakterlanadi. U bu suratida harakatlar va bulutlarning zo'r tasvirlovchisi sifatida gavdalanadi. Ushbu suratning ostida "Muqaddas Mariyaning qordagi kuni" deb yozilgan edi va sana "1473-yil 5-avgust" deb qatr etilgan. Ko'rinib turibdiki ushbu suratdan shaxsan Leonardoning o'zini ham ko'ngli to'lgan. Agar rasm o'ziga yoqmaganida uning ostiga qaytlarni yozib qoldirmagan bo'lardi [5].

Ushbu uchinchi asardan so'ng Leonardo hayotida palapartish asarlarni yaratish boshlangan. San'atshunoslarning fikricha u o'z asarlariga nimagadir avvalgi diqqatini yo'qotadi. Bundan tashqari u endi Oraarlaridagi chuqur falsafiy va badiiy bezaklarni tasvirlashda qator kamchiliklarga hamda avvalgi asarlariga qaraganda umrining oxirlaridagi barcha asarlari shunday tarzda chizilgan degan xulosa kritiklarda bugungi kunda xulosani keltirib chiqargan. Bu tortishuvlar haligacha o'z tasdig'ini topmagan bo'lsada, ammo ushbu asarlardagi noaniqlik avvalgilaridan keskin farq qilishi kuzatiladi. Leonardo asarlari haqidagi asarlar ichida eng klassik baho bergani bu – Britaniya imperiya kolleksiyasi saqlovchisi Kannel Klark hisoblanadi. Ushbu kolleksiya ham "Leonardo da Vinchi" nomi bilan ataladi. Klarkning fikricha Leonardoning asarlari eng yuqori saviyadagi asarlar bo'lib, ular hech qachon o'z qiymatini yo'qotmagan.

"Hayrli tufha" birinchi ilk san'at davrining eng yorqin asari sifatida baholanadi. U ham bugungi kunda Florensiyaning Uiffid galereyasida saqlanmoqda. Suratda juda qo'rqib ketgan Mariya chap qo'lini qo'yganicha turishi, Medichi daxmasidagi manzarani esga soladi. Bu daxma San Lorenzo cherkovida joylashgan. Daxmani Verokkio ustalari va shogirtlari 1472-yilda barpo etishgan hisoblanadi. Leonardo shu maqbaradagi Mariya suratidan o'ziga nusxa sifatida foydalanib, siymoni har qachongidan ham chiroyli chiza olgan. Bu suratga hozirgacha Leonardoning ichki dunyosining tashqi ko'rinishi sifatida baho beriladi.

Jenevri de Benchi portreti 1473-1474-yillarda yaratilgan hisoblanadi. Bu surat hozirgidagiday to'ydan keyin ikki yoshga to'ylaridan esdalik sifatida berilishi kerak edi. Ushbu

to'y 1474-yilning yanvarida bo'lib o'tgan edi. Ushbu portretidagi ayolning qo'llari o'ttiz yil keyin chizilgan Madonna qo'llariday ustma-ust qo'yilgan holda tasvirlangan. Jinevra tabiatan ancha sovuq bo'lsada Leonardoning shaxsan o'ziga bu surat yoqqan va uning tabassumini biroz Leonardoning o'zi vujudga keltirgan. Bu surat har jihatdan bir necha yillar davomida yaratilgan Mona Liza uchun asos bo'lib xizmat qilgan.

Jinevra portretidan so'ng Leonardo Madonna siymosi mavzusidagi ijodiy izlanish davri sifatida o'tdi. Taxminan 1476-yildan 1480-yilgacha (yigirma to'rt — yigirma olti yil) shu masaladagi nusxalarni tayyorlaydi. Ularning bir qanchasi suratga va qolganlari esa eskizligicha qolib ketdi. «Madonna gul bilan» (Myunxen muzeyi), «Madonna Litta» va «Madonna Benua» (ikkilasi Peterburgda) suratlaridagi detallar Leonardo to'g'ri deb hisoblagan tarzda joylashtirilgandi yani tasvirlangandi. Ular peysajli suratlardan hisoblanadi. Barcha suratlarda shu an'ana takrorlangan. Ammo ular eng cho'qqi ijodiy suratlardan hisoblanib, Leonardoning ichki dunyosi va ayol obrazi qanday bo'lishi kerak degan savolga javob beradi [6]

XULOSA

Rassomlik san'atini Leonardo da Vinchi san'atning asosiy turi deb hisoblar edi. U rassomlik san'ati yordamida odamlar dunyoni bilib oladi deb, bu san'atga tadqiqotchi sifatida yondashdi. Buyuk olim inkvizitsiyaning g'azabiga uchrashidan qo'rqmay, rasmlarda odamning gavdasini to'g'ri tasvirlash uchun uning tana tuzilishini bilib olishga harakat qildi. Leonardo da Vinchi chizgan rasmlarida uning o'zi sevgan va kuzatgan hayot tasvirlangan.

REFERENCES

1. Джорджо Вазари. 12 Жизнеописаний - royallib.ru с. 47.
2. Гастев А.А. «Леонардо да Винчи», Москва: «Молодая гвардия», 1982 г с. 13.
3. Вольнский А. Л. Жизнь Леонардо да Винчи. — М.: Алгоритм, 1997. — 525 с.
4. Лазарев В. Н. Леонардо да Винчи: (1452—1952) / Оформление художника И. Ф. Рерберга; Институт истории искусств АНР. — М.: Изд-во Академии наук, 1952. с. 60.
5. Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи 1452—1519: Полное собрание живописи и графики / Пер. с англ. И. Д. Глыбиной. — М.: Taschen; Арт-родник, 2006. — 695 с.
6. Свен Ортоли, Никола Витковски Ванна Архимеда: Краткая мифология науки. — Москва: Колибри, 2007. с. 72.
7. Сайфуллаев, Б. Д. Ў. (2022). ЎЗБЕКИСТОН ВА ҲИНДИСТОН: ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДА АЛОҚАЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 25), 595-601.
8. Sayfullayev, В. (2022). ЎЗБЕКИСТОН-ҲИНДИСТОН: СТРАТЕГИК ШЕРИКЧИЛИКНИНГ ЯНГИ ФОРМАТДА РИВОЖЛАНИШИ. ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР САММИТИ.
9. Sayfullayev, В. (2022). АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ДАСТУРИЙ МАHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISHDA XALQARO HAMKORLIK: O'ZBEKISTON VA HINDISTON MISOLIDA. АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАРИ СОҲАСИДА

ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-ТЕХНИК
АНЖУМАНИНИНГ МАЪРУЗАЛАР ТЎПЛАМИ.

10. Sayfullayev, B. (2021). Ўзбекистон-Ҳиндистон: икки томонлама ҳамкорликнинг янги саҳифалари. ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ.
11. Sayfullayev, B. (2021). ЎЗБЕКИСТОН-ҲИНДИСТОН: ҲАРБИЙ СОҲАДА ИККИ ТОМОНЛАМА МУНОСАБАТЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИБ БОРИШИ. ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ. ВЕСТНИК НУУз. АСТА NUUZ.
12. JO'RABOYEV, N. Y., & SAYFULLAYEV, B. D. O. G. L. (2021). КО'ННА ВА НАВҚИРОН ТОШКЕНТ БОЗОРЛАРИ. In Uzbek Conference Publishing Hub (Vol. 1, No. 01, pp. 83-86).
13. Sayfullayev, B. D. (2022). Development of Bilateral Political Relations between Uzbekistan and India. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 1(3), 54-56.